

**Aide publique française au développement du Togo de 1967
à 2013**

French public aid for development of Togo from 1967 to 2013

AKAKPO Kossi Djifa,

Université de Lomé,

Département d'histoire et d'archéologie,

Laboratoire d'analyse d'histoire sociopolitique (LaHisPo).

vivianusakakpo@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.10063980

Résumé

L'aide au développement de la France au Togo a connu plusieurs mutations au cours de la période allant de 1967 à 2013. Elle a été sous la forme d'une aide financière, une assistance technique, une aide alimentaire ou humanitaire ou commerciale. La plupart du temps ces aides provenaient des institutions du système des Nations Unies, des institutions de Bretton Wood, de la banque mondiale et du FMI en particulier mais aussi de l'union européenne et des banques régionales de développement sans oublier les bailleurs de fonds bilatéraux. De 1967 à 2013, suivant la vision

du Rassemblement du peuple togolais (RPT)¹, et les politiques réformistes du président Gnassingbé Eyadema, l'aide au développement a servi au développement de l'agriculture, des industries, à la construction d'infrastructures routière, portuaire, ferroviaire, aéroportuaire, et de l'équipement des villes en télécommunication. Malgré les troubles politiques des années 90 qui ont conduit à la rupture de la coopération en 1993, mais peut-on vraiment se développer grâce à l'aide publique ?

Mots-clés : Aide publique – développement – Politique – société – économie – Togo.

Abstract

French development aid to Togo underwent several changes during the period from 1967 to 2013. It was in the form of financial aid, technical assistance, food or humanitarian or commercial aid. Most of the time, this aid came from institutions of the United Nations system, the Bretton Wood institutions, the World Bank and the IMF in particular, but also from the European Union and regional development banks, not to mention bilateral donors. . From 1967 to 2013, following the vision of the RPT, and the reformist policies of President Gnassingbé Eyadema, development aid was used for the development of agriculture, industries, the construction of road, port, rail and airport infrastructure, and equipping towns with telecommunications. Despite the political turmoil of the 90s which led to the breakdown of cooperation in 1993, but isn't development possible without public aid?

Keywords: Public aid – development – Politics – society – economy – Togo

Introduction

« Comme le plan Marshall en Europe, les africains ont bénéficié de sommes importantes de l'extérieur pour assurer la construction de leurs économies. » M. Koeba, (2011, p. 1). En effet, les aides internationales ont considérablement influencé la vie socio-économique et politique des États

¹ Parti politique d'Etienne Eyadema Gnassingbé président du Togo de 1967 à 2005

africains, en particulier le Togo. Cependant, l'aide avait été supprimée au Togo à cause du déficit démocratique, de 1993 à 2006, pour ne reprendre qu'en 2007². Le fait que le Togo a toujours compter sur ces aides pour réaliser ses projets de développement nous a amené à nous pencher sur le sujet intitulé : *L'aide publique française au développement du Togo de 1967 à 2013*. Dans le cadre de cette étude, le concept d'*Aide publique au développement* renvoie plutôt à la notion de « *coopération pour le développement* ». C'est à dire, la forme traditionnelle de coopération Nord-Sud qui a pour objectif d'aider les pays en voie de développement sur le plan financier, mais aussi sur le plan économique ou humain pour faire reculer la pauvreté. Et ce développement doit garantir trois choses : Le minimum social commun atteint par la plupart des habitants ; Le pouvoir d'achat élevé de l'immense majorité de la population ; le taux de croissance et le PIB élevé du pays.

Le constat est que, l'insuffisance des ressources financières, à partir de 1963 a conduit le Togo à solliciter l'aide extérieure pour le financement de ses projets de développement, (E. Segbor, 1977, p. 5). Le recours à l'APD, par le biais des relations bilatérales avec la France, a donc occupé une place déterminante dans le processus de développement économique et social du Togo, surtout avant les années 1990. Le contexte sociopolitique des années 1990 fut marqué par la suspension de la coopération internationale en 1993. Cette suspension a privé le Togo des appuis des donateurs suite aux crises sociopolitiques successives pendant au moins treize années de luttes pour la démocratie. Afin d'inverser cette tendance, le gouvernement togolais s'est engagé dans une dynamique d'ouverture qui a notamment permis la signature de l'*Accord politique global (APG)* en 2006 et la tenue d'élections législatives anticipées libres et transparentes, le 14 octobre 2007. Ces faits marquants ont été déterminants dans la perspective de reprise de la coopération entre le Togo et ses principaux donateurs, (RAPD. 2006-2008, 2010, p. 4)³. Mais nous nous posons une interrogation principale : *comment a évolué l'aide Française au développement du Togo et quels impacts a-t-elle eu sur la vie économique et sociopolitique togolaise de 1967 à 2013 ?*

² Voir rapport sur l'aide publique au développement 2006-2008, page 6

³ Source : Rapport sur l'aide publique au développement de 2006 à 2008, publié en Août 2010, page 4

Les années 1967 et 2013 constituent les bornes chronologiques qui encadrent cet article. L'année 1967 marque l'avènement du régime Gnassingbé Eyadema, une grande rupture dans l'histoire sociopolitique et économique du pays marquée par plusieurs réformes, innovations, évènements. S'agissant de l'année 2013, elle représente le cinquantenaire de la coopération, depuis les premiers accords bilatéraux signés le 10 juillet 1963, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise.

Pour résoudre cette problématique, une première démarche a été de répertorier tous les écrits sur le sujet, disponibles en ligne ou dans les centres de documentation. Ce faisant, plusieurs articles, mémoires, thèses et rapports, traitant de près ou de loin la problématique ont été mis à contribution. Ensuite des entretiens oraux ont été effectués auprès des différents acteurs de l'aide et de la coopération économique franco-togolaise. L'argumentaire suit un plan chronologique et thématique.

1. La coopération économique sous Eyadema de 1967 à 1990

1.2.1. Le rééchelonnement de la dette.

Le Togo s'était fortement endetté à la suite du boom des phosphates dans les années soixante-quinze. Il a dû, depuis 1979, mener de multiples négociations pour le rééchelonnement de ses dettes. En 1985, il a sollicité son septième rééchelonnement auprès des Clubs de Paris et de Rome (regroupant les pays créanciers du Tiers monde). Un accord de principe s'est dégagé pour un rééchelonnement étalé sur onze ans, dont cinq ans de délai de grâce. L'encours de la dette extérieure togolaise fut estimé à environ 120% du PIB. Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale sont intervenus activement en faveur de la privatisation et de la suppression des sociétés d'État : leurs conseils ont été entendus. Les tarifs de la Régie nationale des eaux du Togo (RNET), de la Compagnie d'énergie électrique (Togo électricité) et de l'Office des produits agricoles du Togo (OPAT) ont été relevés. Un crédit standby du FMI, portant sur 254 millions de droit de tirage spécial DTS⁴, a été octroyé en mars 1985, à la

⁴ Un droit de tirage spécial vaut environ un dollar

suite de quoi une conférence des bailleurs de fonds s'est tenue à Lomé du 26 au 29 juin 1985 (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.3).

En 1987, le Togo a fêté le 13 janvier, le vingtième anniversaire de l'arrivée au pouvoir du général Gnassingbé Eyadema. À cette occasion, une série de mesures économiques ont été annoncées : augmentation de 5% des salaires (gelés depuis 1982) et revalorisation de 25% des allocations familiales. Le gouvernement a tenu néanmoins à préciser que cela ne signifiait en rien un arrêt de la politique d'austérité mise en œuvre depuis 1983 sous la houlette du FMI. Le pays est resté toujours fortement endetté. Le service de la dette a été estimé à 53,3 milliards de francs CFA pour l'année 1987, soit environ 60% du montant des exportations. Il était de 51,7 milliards de francs CFA en 1986. Le Togo a dû souscrire un nouvel emprunt d'ajustement structurel de 40 millions de dollars au titre du Fonds spécial d'aide à l'Afrique subsaharienne (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p. 3).

1.2.2. L'aide française sous Eyadema de 1967 à 1988

Après les rééchelonnements de dettes successifs du Club de Paris, assortis de réductions d'intérêts et de crédits relais à taux symboliques, le Togo a bénéficié depuis 1990 d'annulations d'échéances de dettes bilatérales, notamment de la part de la France. Les effets d'annonce ont même été multipliés pouvant faire croire à des remises totales, alors qu'il n'y avait qu'effacement de l'ardoise d'une année. Et finalement, au milieu de 1992, la dette du Togo s'élevait toujours à environ 300 milliard de FCFA, presque quatre fois les ressources budgétaires annuelles. Le Club de Paris s'est alors orienté (juin 1992) vers une réduction de 50% des dettes bilatérales, le reste d'entre elles étant rééchelonné sur 23 ans. Avec bon sens, des opposants togolais ont alors souligné qu'il aurait mieux valu tenir en suspens de telles remises jusqu'à ce qu'interviennent des élections libres, (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.35).

D'après le rapport établi pour 1990 par l'antenne locale du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), l'aide au Togo a atteint en brut un total de 203 millions de dollars, soit 57 dollars par habitant dont 54% en dons. L'aide a permis au Togo d'honorer ses échéances d'intérêts et de mieux planifier son économie. Parmi les aides bilatérales, celle de la France est restée, de loin, la plus importante : 44

millions de dollars en 1990 contre 22 venant d'Allemagne. L'aide technique, sous forme de coopérants, a représenté certaines années plus d'un quart de l'aide française, s'ajoutant à l'aide projet du FAC, à l'aide budgétaire non affectée et aux prêts de la Caisse centrale de coopération économique. En juin 1992, il y avait au Togo quatre-vingt-six coopérants français au titre de l'enseignement, ainsi que quarante-cinq dits "techniques", dont deux placés auprès d'Eyadema. D'autres Français, une soixantaine, servaient dans divers organismes installés au Togo. Ici, comme ailleurs, les coopérants sont parfois sous-employés bien que très bien payés. D'après les chiffres du PNUD, ils coûtaient, en moyenne, près d'un million FF chacun en 1990, (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.35).

Bien que des aides de la France ont été fort utiles, et d'abord certaines ont permis, de sauver des eaux, Aného et le wharf des phosphates. Ce qui n'a pas empêché certains Togolais d'émettre des suspicions sur la franchise de l'aide française. Car pour certains auteurs, le Togo n'a pas échappé à une recolonisation rampante, sous forme d'un retour à un encadrement européen là où des nationaux s'étaient installés aux commandes, occasionnant une gabegie dans la mesure où on fait venir des coopérants dont les salaires sont plus chers que tous les salariés togolais de l'organisme réunis.

1.2.3. L'évolution économique de 1988 à 1994.

Entre 1988-1989, le phosphate aidant, le PIB a beaucoup repris sa croissance en termes réels. Pour 1989 : le phosphate a connu une augmentation de 5% (3 millions de tonnes de phosphate et 30,7 milliards de francs CFA de recettes en 1988 contre 2,6 millions de tonnes et 26 milliards en 1987). Le Togo avait une bonne autosuffisance alimentaire : 534 000 tonnes de manioc furent produites en 1988, soit une augmentation de 50,3% ; 235 000 tonnes de maïs en 1988, soit 36% d'augmentation. Le budget 1989 - équilibré en recettes et en dépenses à 92,4 milliards de francs CFA - a marqué une hausse de 5,5% par rapport à 1988. Mais les dettes furent lourdes, toujours supérieures au PIB : 1,27 million de dollars, fin 1987. La balance commerciale et la balance courante sont déficitaires. Huit sociétés d'État restaient en instance de privatisation, dont les complexes textiles : la reprise fut fragile. De 1989-1990, la stabilisation des cours du phosphate ainsi que l'autosuffisance alimentaire ont permis à l'économie d'être gérée sans trop de difficultés, mais avec un faible taux de croissance. Le

gouvernement togolais a évoqué, depuis 1988, l'éventualité de la création d'une zone franche. Il a proposé un mélange attrayant : dix ans d'exonérations fiscales et des franchises douanières en échange d'une production prioritairement orientée vers l'exportation et d'un emploi très majoritaire de travailleurs togolais (80% des effectifs ou 60% de la masse salariale) (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.4).

L'année 1990 a été également marquée par un ralentissement de la croissance qui s'est traduite par une baisse du revenu par habitant, après deux années favorables. La chute de 25% de la production de phosphates, principale matière première exportée, mais aussi du café et du cacao, et la baisse des cours, ont creusé le déficit commercial et grevé les recettes d'un État qui a du mal à faire face à sa dette. À partir de 1991, la crise politique a désorganisé l'économie du Togo dont le PIB a chuté de 10% en 1992 et de 13% en 1993, malgré la bonne tenue des cultures vivrières. À la grève générale de neuf mois se sont ajoutées la suspension de toute coopération internationale autre qu'humanitaire et la chute de 30% en trois ans des ventes de phosphates, principale exportation. En février 1994, cependant, à la suite de la dévaluation du franc CFA (12 janvier 1994), le FMI et la Banque mondiale, brisant l'isolement du pays, lui ont accordé, pour la période 1994 à 1996, 2,54 milliards FF dont 0,53 milliard FF pour la première année. La France, en annulant 265 millions FF de créances a, par ailleurs, confirmé ses bonnes dispositions pour un régime toujours moins démocratique qui a contraint nombre de ses cadres à l'exil (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.5).

2. L'Aide Publique au Développement française, au Togo de 1990 à 2013.

De 2005 à 2013, l'APD connaît une évolution fulgurante avec la diversification des donateurs, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie socio-économique. Cependant la période de 1990 à 2006 a été marquée par une rupture dont les causes sont explicitées dans les lignes suivantes. L'insécurité politique a conduit à l'annulation des élections qui devaient se tenir avant le 31 décembre 1992 et au ralliement du Premier ministre Joseph Kokou Koffigoh au camp présidentiel en janvier 1993. Meetings, marches, grève générale illimitée, lancée le 16 novembre 1992 par la Confédération

des syndicats indépendants et le *Collectif de l'opposition démocratique* (COD 2) présidé par Léopold Gnininvi, ont abouti tardivement à des réactions de la communauté internationale. La répression d'une manifestation pacifique, le 25 janvier 1993, le jour même d'une mission ministérielle franco-allemande de conciliation, l'échec de la table ronde qui s'est tenue à Colmar (France) avec le soutien de Paris et Berlin et réunissant les parties en conflit, le 8 février 1993 ; vont entraîner : l'arrêt, en février 1993, de toute coopération internationale autre qu'humanitaire (en particulier celle de la France), l'exode de plus de 300 000 Togolais vers le Bénin et le Ghana voisins, la paralysie économique du pays. En juin 1993, les négociations ont repris à Ouagadougou, sous l'égide du Président Burkinabé Blaise Compaoré, entre l'opposition démocratique et les représentants du général Eyadema (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.9).

Entre 1993 et 1994 : privé de la plupart de ses prérogatives de Chef d'État par la "conférence nationale" de 1991, le général Étienne Gnassingbé Eyadema, a restauré son autorité en recueillant officiellement, le 25 août 1993, 96,46% des suffrages lors de l'élection présidentielle (la participation étant de 36,16%...). Deux rivaux lui avaient été opposés après l'invalidation de la candidature de Gil christ Olympio (fils de Sylvanus Olympio, premier Président du Togo) ; et après la décision des deux candidats de l'opposition, Yaovi Agboyibo du *Comité d'action pour le renouveau* (CAR) et Edem Kodjo, désigné par le *Collectif de l'opposition démocratique* (COD 2), de suspendre leur participation à un scrutin jugé irrégulier par la Commission électorale nationale. À la différence de la France et du Burkina Faso ayant cautionné cette décision, l'Allemagne et les États-Unis, membres du Comité de suivi des accords de Ouagadougou (11 juillet 1993) organisant le processus électoral, ont retiré leurs observateurs avant le vote (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.10).

Dans ce climat, l'opposition démocratique s'est divisée sur l'opportunité de participer aux législatives de février 1994, Léopold Gnininvi, signataire des accords de Ouagadougou pour le COD 2, s'étant tenu à l'écart du scrutin et G. Olympio ayant appelé au boycottage. Le général Eyadema a nommé, deux mois plus tard, à la satisfaction de Paris, Edem Kodjo au poste de Premier ministre mais, le parti de ce dernier, l'Union togolaise pour la démocratie (UTD), n'a remporté que 7 sièges contre 36 au CAR (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.10).

En visite officielle au Togo, en septembre 1994, le Français Michel Roussin, alors ministre de la Coopération, a confirmé la reprise de la coopération civile et militaire entre Paris et Lomé, suspendue en 1992. La France a effacé 400 millions FF de dette publique et en a débloqué 260 dès 1994, le FMI s'étant engagé à en décaisser conditionnellement 430 de 1994 à 1995. L'Union européenne, et l'Allemagne qui a repris son aide humanitaire, ont marqué plus de réserves, estimant que la loi d'amnistie de décembre 1994 n'autorisait pas de franchises retrouvailles politiques, (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.11).

Dans ce climat difficile, la France, qui a repris sa coopération avec le Togo dès 1994 et a engagé plus de 200 millions FF en 1995, a tenté de convaincre ses partenaires européens de l'imiter. Elle a notamment octroyé 17 millions FF aux forces de sécurité togolaises lors de la commission mixte de juin 1996. À partir de 1994, de laborieuses négociations ont été engagées avec la Banque mondiale en vue d'un nouvel accord, moyennant la libéralisation du très endetté *Office togolais des phosphates (OTP)* ces derniers constituèrent la principale exportation avec 2,6 millions de tonnes en 1995, et des filières agricoles, dont le coton (165 000 tonnes en 1995). Le Togo a cessé de rembourser sa dette extérieure - supérieure au PIB annuel - et les recettes du budget 1995 n'ont couvert que 60 % des dépenses. Les relations avec le Ghana sont demeurées empreintes de méfiance malgré la nomination, en juillet 1995, d'un ambassadeur à Accra, le premier depuis 1982 (O. Bain & J-M. Liotier, 2016, p.13).

2.1. L'aide entre rupture et coopération de 1990 à 2006.

Le contexte politique de 2006 à 2013 a ouvert la voie à un climat politique beaucoup plus apaisé, depuis l'organisation de ces élections et la formation d'un gouvernement d'ouverture en décembre 2007. L'UE a repris sa coopération avec le Togo et a notamment décidé d'abroger la décision portant conclusion de la procédure de consultation avec le Togo au titre de l'article 96 de l'Accord de Cotonou⁵.

L'APD consentie au Togo a augmenté de 23 % entre 2004 et 2007. En 2007, elle a atteint 79 millions USD, soit 3.6 % du revenu national brut, ce qui indique une faible dépendance du Togo à l'aide par rapport aux autres

⁵ Sources : RAPD 2006-2008, publié en aout 2010, page 6

pays de la sous-région qui reçoivent en moyenne une aide atteignant 7% de leur PIB. Les cinq principaux donateurs du Togo qui ont pris part à l'enquête OCDE sont à l'origine de 69 % de l'aide octroyée au pays en 2007. La situation de 2007 se présente comme suit : L'Union européenne, le plus important donateur du Togo, a ainsi annoncé à la fin de 2007 la reprise de son aide financière après 15 années de suspension. La voie d'une coopération pleine et entière avec l'Union européenne a été un déclencheur pour les autres donateurs du CAD/OCDE⁶.

Le Fonds monétaire international FMI a été la première grande institution financière internationale à accorder de nouveau un prêt au Togo. Suite au succès d'un programme de référence suivi par le FMI, le Conseil exécutif de cette institution a approuvé, le 21 avril 2008, un accord sur trois ans de 66 millions de dollars, le premier accord de ce type depuis le milieu des années 1990. D'autres donateurs bilatéraux et multilatéraux se sont réengagés depuis lors au Togo. Ainsi, en juillet 2008, la Banque africaine de développement a approuvé une subvention pour aider le Togo à rembourser ses arriérés dans le cadre de sa nouvelle facilité pour les États fragiles. L'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale et le FMI ont décidé que le Togo soit admis à recevoir un allègement de la dette au titre de l'Initiative en faveur des *pays pauvres très endettés* (PPTÉ) renforcée, lui permettant ainsi d'atteindre le point de décision prévu par cette initiative. Ainsi, le Togo devint le 34^e pays à atteindre son point de décision le 26 novembre 2008, deux mois après la tenue d'une conférence à Bruxelles des donateurs du Togo. Le Togo va alors recevoir un allègement intérimaire de la dette de la part de certains créanciers, à condition toutefois de mettre en œuvre un large éventail de réformes⁷.

2.2. Relance de l'économie nationale 2006-2013.

Les pouvoirs publics togolais ont pris conscience de la nécessité d'encourager le développement économique. Cette relance de l'économie nationale a supposé une amélioration considérable du climat des affaires dans le pays, qu'il s'agisse de l'environnement institutionnel, réglementaire, juridique, judiciaire et financier. En dépit des atouts et des

⁶ Sources : RAPD 2006-2008, publié en aout 2010, page 6

⁷ Sources : RAPD 2006-2008, publié en aout 2010, page 6

potentialités indéniables du pays, le contexte togolais dresse encore de trop nombreux obstacles qui freinent l'expansion de son secteur privé tels que le manque de clarté de son cadre institutionnel, juridique et judiciaire en partie inadapté au climat des affaires. Pour remédier à ces obstacles, le Togo s'est engagé à mettre en œuvre des réformes administratives, judiciaires, financières et structurelles afin de relancer l'économie du pays à travers la promotion du secteur privé. Des réformes structurelles ont été engagées dans le secteur de la banque, du coton, des phosphates et de l'énergie. Les deux secteurs d'exportations traditionnels (phosphates et coton) ont été gravement touchés dans les années 1990⁸.

Le Togo figure au 152^e rang sur 177 pour l'indice de développement humain en 2007-2008 (PNUD). L'enquête du *Questionnaire unifié du bien-être de la base (QUIBB)* de 2006 a révélé que 61% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le revenu national par habitant est environ de 360 dollars US, soit moins de 100 000 FCFA de revenu par habitant et par an. D'une façon générale, l'économie togolaise pâtit de la faiblesse de l'épargne nationale et de l'investissement productif, de la déliquescence des entreprises et banques publiques et d'un endettement excessif. Elle est caractérisée par la prépondérance de l'activité agricole, qui représente environ 40 % du PIB et occupe 70 % de la population active, répartie dans des exploitations de petite taille. Le secteur agricole souffre d'une très faible productivité. La structure de l'économie togolaise est fragilisée par sa forte dépendance à la production de cultures vivrières, particulièrement sensibles aux variations climatiques, et aux cultures de rente – coton, cacao et café – exposées à un environnement commercial et économique volatil⁹.

Selon le Fonds monétaire international, en 2008, l'économie togolaise a subi l'impact de la flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires et des produits pétroliers et de graves inondations qui ont endommagé les infrastructures routières, détruit la production vivrière et paralysé le commerce. Par conséquent, on ne table que sur une croissance économique de l'ordre de 1,1 %, malgré des signes d'un retour de la confiance avec la mise en œuvre du programme de relance du gouvernement. Ces perturbations économiques ont entraîné une hausse de l'inflation en milieu d'année, bien qu'elle ait baissé vers la fin de l'année.

⁸ Sources : RAPD 2006-2008, publié en aout 2010, page 7

⁹ Sources : RAPD 2006-2008, publié en août 2010, page 7

Le secteur secondaire ne représente que 17 % du PIB togolais, et est très largement dominé par le BTP, les industries extractives (phosphates et clinker) et les industries agroalimentaires. La production industrielle du Togo repose sur le textile, la production de ciment, la chimie et la transformation du bois¹⁰.

En dépit de la volonté politique des pouvoirs publics d'encourager l'implantation d'industries de transformation, ces dernières ne sont encore que trop peu développées dans le pays. Les efforts de redressement entrepris depuis 2006 ont permis : l'amélioration du recouvrement des recettes budgétaires dont le niveau par rapport au PIB est passé de 15,7% en 2005 à 17 % en 2007 ; la maîtrise des dépenses publiques dont le niveau par rapport au PIB est passé de 19,8% en 2005 à 18,4% en 2007 ; le retour à l'équilibre du solde primaire des finances publiques (solde égal à -0,99% du PIB en 2005 et à 0,92% du PIB en 2007) ; l'apurement des arriérés de paiements aux producteurs de coton. Quoiqu'il en soit, l'amélioration des performances économiques du pays sur une longue période suppose : la relance du processus d'industrialisation du pays ; l'amélioration de la gouvernance dans le secteur public ; la réorganisation des filières coton et phosphate pour accroître la production et relancer les exportations ; la dynamisation des activités liées au Port de Lomé ; la relance des investissements publics dans les infrastructures et le capital humain ; la réorganisation du secteur de l'énergie ; l'amélioration de l'environnement des affaires¹¹.

2.2.2. L'APD et la coopération économique de 2006 à 2013.

Le Togo a bénéficié au cours de l'année 2008 d'une aide estimée à 243,37 millions de dollars US pour soutenir ses efforts de développement et pour faire face aux inondations et à la hausse des prix des produits alimentaires. Cette assistance connaît une augmentation nette par rapport aux années 2006 (94,55 millions \$ US) et 2007 (123,19 millions \$ US). Dans l'ensemble, la tendance des flux d'aides est encourageante et exprime bien le réengagement de la communauté des donateurs pour apporter leur appui

¹ Idem

¹¹ Sources : RAPD 2006-2008, publié en août 2010, page 8

© *African Review of Migration and Environment* Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

à la relance de l'économie togolaise après plus de quinze (15) ans de suspension de la coopération¹².

Figure 1 : Évolution de l'APD général au Togo de 2006 à 2008 en millions de \$ US./
Source : Rapport sur l'APD au Togo de 2006 - 2008, 2010 : 29.

La situation des flux d'aides en 2008 révèle une prédominance de l'aide bilatérale (143,86 millions de \$ US, soit 64,41 %) sur le montant total. Les principaux partenaires bilatéraux en 2008 sont notamment la Chine (121,28 millions de \$ US), devant la France (20,63 millions de \$ US) et l'Allemagne (2,01 millions \$ US)¹³.

Figure 2 : Flux d'aide bilatérale par principaux donateurs en 2008 en millions de \$ US
Source : Rapport sur l'APD au Togo de 2006 - 2008, 2010 : 30.

¹² Sources : RAPD 2006-2008, publié en août 2010, page 8

¹³ Idem

L'aide multilatérale représente 98,57 millions de \$ US, soit 40,61% dans le total. Les principaux bailleurs multilatéraux sont l'Union européenne (UE) (34,91 millions de \$ US), le Système des Nations unies (SNU) (29,62 millions de \$ US), la Banque mondiale (BM) (30,49 millions de \$ US). Les ONG représentent 0,44% dans le total de l'APD en 2008, soit un total de 0,94 millions de \$ US¹⁴.

Figure 3: Flux d'aide multilatérale par principaux donateurs en 2008 en millions de \$ US
Source : Rapport sur l'APD au Togo de 2006 - 2008, 2010 : P30

On note également une orientation de l'aide vers les projets d'investissement : en 2008, le financement des projets d'investissement représente 72,26 % contre 14,49% d'appui budgétaire et 8,22% d'assistance technique autonome. Le reste de l'APD est partagé entre l'assistance technique liée à l'investissement (4,65%). L'aide humanitaire et les secours d'urgence ne représentent que 0,39% du total¹⁵.

Sur le plan de la répartition sectorielle de l'aide, une prédominance est observée dans sept secteurs en 2008 : les infrastructures et les transports (49,27%) ; l'administration du développement (17,36%) ; la santé (12,14 %) ; le développement social (3,18%) ; la valorisation des ressources humaines (2,80%) ; l'environnement et la gestion des ressources naturelles (4,83%) ; la gestion de l'économie (8,22%). Les aides humanitaires, l'agriculture ont bénéficié de 2,11% du total de l'APD en 2008¹⁶.

¹⁴ Sources : RAPD 2006-2008, publié en août 2010, page 8

¹⁵ Sources : RAPD 2006-2008, publié en août 2010, page 30

¹⁶ Sources : RAPD 2006-2008, publié en août 2010, page 31

Figure 4: Répartition sectorielle de l'APD au Togo en 2008 / Source : Rapport sur l'APD au Togo de 2006 - 2008, 2010 : 30

La répartition par source d'aide en 2008 révèle une augmentation des dons qui s'élèvent à 198,63 millions de \$ US. Les principaux pourvoyeurs de ces dons sont dans l'ordre : la Chine (118,43 millions de \$ US), l'UE (29,14 millions de \$ US), le SNU (29,63 millions de \$US), en dernière position la France (18,23 millions de \$US), avant l'Allemagne (2,01 millions de \$US)¹⁷.

Au titre des prêts, les déboursés effectués au cours de l'année 2008, se sont élevés à 44,74 millions de \$US soit 18,38% de l'APD totale au cours de la période. Ils sont allés en totalité au financement des projets d'investissement. Les bailleurs de fonds en termes de prêts au cours de la période 2008 sont essentiellement, la Banque Mondiale (30,49 millions de \$ US), l'UE (5,78 millions de \$ US) la Chine (2,86 millions de \$ US) et la France par l'intermédiaire de l'Agence Française de Développement (AFD) (2,40 millions de \$ US)¹⁸.

Le Togo a bénéficié au cours de l'année 2009 d'une aide estimée à 206,32 millions de dollars US, pour soutenir ses efforts de développement, auprès de la communauté des donateurs. Cette assistance connaît une

¹⁷ Sources : RAPD 2006-2008, publié en août 2010, page 34

¹⁸ Sources : RAPD 2006-2008, publié en août 2010, page 35

augmentation nette par rapport aux années 2007 (123,19 millions \$ US), mais en légère diminution par rapport à 2008 (243,37 millions \$ US). La situation de l'aide pour l'année 2009, bien qu'en diminution reste dans la logique des conséquences de la reprise de la coopération après des élections législatives de 2007 qui ont permis d'établir une situation géopolitique stable. En effet, la reprise pleine de la coopération, notifiée le 29 novembre 2007 aux autorités Togolaises, est marquée par la signature de plusieurs *conventions de financement (CF)* dont la mise en œuvre des projets et programmes de développement favorisera la relance économique du pays. Plusieurs domaines d'intervention dont la bonne gouvernance, la macro-économie, les infrastructures, le développement rural ont été au centre de cette reprise. Néanmoins, on peut dire que l'année 2009 a été moins marquée par des décaissements pour financer les investissements dans les infrastructures¹⁹. Ce qui explique en partie la situation du décaissement global de l'APD en 2009 par rapport à l'année 2008.

Le gouvernement a en outre validé au cours du mois de juin 2009 le *DSRP-Complet*. Pour ce faire, l'action gouvernementale s'appuie sur quatre (04) piliers stratégiques : le renforcement de la gouvernance ; la consolidation des bases d'une croissance forte et durable ; le développement du capital humain ; et la réduction des déséquilibres régionaux et la promotion du développement à la base. Ces différents piliers prennent en compte les thématiques transversales relatives à l'environnement, au sida, au genre et aux droits humains. Une simulation de transposition des flux d'aides dans les quatre (4) piliers du plan d'actions prioritaires du *Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté – Complet (DSRP-C)* montre qu'en 2009 36,29% de l'aide est allée au pilier 3 (services sociaux et capital humain) contre 51,55% pour le pilier 1 (gouvernance), 5,33% pour le pilier 4 (promotion du développement à la base et réduction des déséquilibres régionaux) et 6,82% pour le pilier 2 (croissance)²⁰.

En 2009, huit (8) principaux secteurs ont bénéficié de l'APD. Ils sont les suivants : l'administration du développement (106,26 millions de \$US), soit 51,50 % du total, la santé (65,84 millions de \$ US), soit 31,91% de l'APD ; la valorisation des ressources humaines (3,21 millions de \$US), soit

¹⁹ Sources : RAPD 2010, publié en février 2011, page 8

²⁰ Sources : RAPD 2010, publié en février 2011, page 8

4,38% du total de l'APD ; le développement social (10,91 millions de \$ US), soit 5,33% de l'APD ; Agriculture, foresterie et la pêche (3,21 millions de \$ US), l'infrastructure et le transport (10,72 millions de \$US) ; les ressources naturelles (0,15 millions de \$ US) et la gestion de l'économie (0,11 millions de \$ US)²¹.

Figure 5: Répartition sectorielle de l'APD général du Togo en 2009. / Source : Rapport sur l'APD au Togo de 2009, 2011 : P44

On peut noter en outre, une prédominance de l'aide multilatérale : 159,67 millions de \$ US, soit 77,39 % sur le total de l'aide et ceci par l'apport des partenaires multilatéraux, notamment l'Union Européenne (UE) (49,44 millions de \$ US), l'UNICEF (25,54 millions de \$ US), le Fonds Mondial (14,73 millions \$ US), la BIDC (13,95 millions de \$ US), la Banque ouest africaine de développement (BOAD) (13,68 millions de \$ US), le PNUD (10,95 millions de \$ US), la Banque Mondiale (9,78 millions de \$ US). Les autres partenaires multilatéraux, notamment, la Banque arabe pour le développement économique. de l'Afrique (BADEA), la Banque islamique pour le développement (BID), la BOAD, l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour la Population (l'UNFPA), l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'Agriculture (FAO), le BIT, Le FDS, l'UEMOA, le BIT, et le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) ont contribué pour 21,61 millions de \$ US d'APD en destination du Togo en 2009, soit 10, 47% du total de l'aide multilatérale. Les ONG représentent

²¹ Sources : RAPD 2010, publié en février 2011, page 8 et 9

10,66% dans le total de l'APD en 2009, soit un total de 21,99 millions de \$ US. L'aide bilatérale représente 22,21 millions de \$ US, soit 10,76% dans le total en 2009. Les principaux bailleurs bilatéraux sont la France (15,53 millions de \$ US), l'Arabie Saoudite (0,71 millions de \$ US), la Chine (5,31 millions de \$ US), les États-Unis (0,12 millions de \$ US), l'Espagne (0,12 millions de \$ US) et la Suisse (0,42 millions de \$ US). Les fonds verticaux globaux représentent 1,18% dans le total de l'APD en 2009, soit un total de 2,45 millions de \$ US²².

Le contexte politique du Togo en 2011 a été marqué par l'amélioration des droits politiques et des libertés civiles. L'économie est placée sur un sentier de croissance avec un taux de croissance du PIB réel en constante progression, passant de 3,4% en 2009, à 4,0% en 2010 et 4,9% en 2011. Malgré ces embellies, le contexte national reste marqué par la poursuite des efforts pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique et l'amélioration du climat des affaires. Le souci d'une bonne gestion des ressources publiques s'est traduit par la conduite des réformes importantes des finances publiques. Au total, le taux d'exécution du budget général de l'État est passé de 61% en 2010 à 66% en 2011. Les dépenses d'investissement ont été exécutées à hauteur de 61% en 2010 et 64% en 2011. L'annulation de 95% de son stock de la dette envers les créanciers membres du Club de Paris, soit un montant de 308,4 milliards de FCFA et celle d'environ 357 milliards FCFA auprès de la Banque Mondiale et du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) ont contribué à restaurer la solvabilité de l'État et la soutenabilité de l'endettement extérieur. Ainsi, le taux d'endettement public est passé de 84,5% en 2009 à 46,7% en 2010 et s'est établi à 44,4% en 2011. Par ailleurs, les résultats des enquêtes du *Questionnaire Unifié du Bien-être de la Base (QUIBB)* 2006 et 2011 ont montré que l'incidence de la pauvreté s'est abaissée de 3 points passant de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011. Cependant, la pauvreté reste un phénomène essentiellement rural avec plus de 73,4% contre 44,7% pour les milieux urbains et 28,5% pour Lomé²³.

Au regard de l'importance des appuis des donateurs pour accompagner la mise en œuvre des politiques et stratégies de

²² Sources : RAPD 2010, publié en février 2011, page 9

²³ Sources : RAPD 2011, publié en septembre 2012, page 17.

développement, le gouvernement togolais s'est engagé résolument avec la communauté internationale à rendre plus efficace l'APD²⁴. Au plan national, le gouvernement a développé plusieurs initiatives portant sur l'élaboration de la politique nationale de l'aide au développement et du plan d'action national de l'efficacité de l'aide ; la production régulière du rapport sur l'aide publique au développement ; la mise en place de la plateforme de gestion de l'aide, l'évaluation périodique de l'efficacité et des performances des politiques, et l'élaboration de la *SCAPE* et des politiques sectorielles montrant clairement les priorités et les réformes conduisant à l'atteinte des OMD (Cadres d'accélération des OMD 1, 2, 4, 5, 7)²⁵.

Conclusion

Retenons à l'issue de cette étude que l'aide au développement est une idée originale du président Harry Truman et dès les premières années de sa mise en œuvre, l'aide s'est très tôt politisée et conditionnée.

Au Togo, Sous le Président Eyadema, la dynamique de la porte ouverte aux coopérations a entraîné une affluence d'aides étrangères. Progressivement, la France perdait le monopole du marché de l'investissement au Togo mais elle restait le plus grand donateur de l'aide au Togo, en vertu de la Francophonie (il faut avoir le courage de le dire). Eyadema avait une autre vision du Togo. Et toutes les politiques de développement qu'il a mené au Togo ont été presque totalement financées par l'extérieur à l'exception des années 1970 où le boom phosphatier a permis de grandes réalisations dont "l'Université du Bénin", grâce au budget interne. Mais les années 1980 ont très vite effacé toute croissance économique au Togo à cause des ajustements structurels. La situation économique s'est empirée plus tard à cause des crises politiques des années 1990 dues au processus de démocratisation. Pour finir, le paroxysme de la stagnation économique a été atteint avec la rupture de la coopération.

Bien que la France ait continué par financer le Togo, malgré la rupture, l'impact de cette rupture de l'APD française fut préjudiciable pour

24 Sources : *RAPD* 2011, publié en septembre 2012, page 17.

25 Sources : *RAPD* 2011, publié en septembre 2012, page 17

© *African Review of Migration and Environment* Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

la reprise de la croissance économique. L'aide de la France sous Eyadema a connu une gestion très difficile.

Depuis les élections de 2010 au Togo qui ont vu la victoire de Faure Gnassingbé, l'aide au développement a connu une nette évolution au Togo. Doit-on dire que le Togo est devenu gourmand de l'aide ou plutôt qu'il s'inscrit dans une dynamique de coopération diversifiée ? Quoi qu'il en soit, on a remarqué que les donateurs se sont faits nombreux et la France a beaucoup perdu son poids dans l'octroi de l'APD au profit de la Chine bien qu'une partie de ces fonds transite par l'Union européenne et d'autres institutions de nature plus multilatérales, l'APD française a donc connu une nette régression au Togo. La logique du multi partenariat a entraîné une situation de concurrence au niveau des donateurs.

Le Togo pendant la rupture, a pu mobiliser les ressources financières pour payer les fonctionnaires et financer la croissance économique. Se séparer de l'aide ? Là n'est pas la question. Quand on n'a pas d'argent, on ne saura en refuser. L'aide sert à des enjeux, elle est conditionnalisée par les politiques qui la gouvernent mais il faut reconnaître que la physionomie du Togo a bien changé depuis la reprise de la coopération. Le Togo a bénéficié depuis 2008 de plusieurs réalisations : des routes nationales et communautaires ont été construites. Nous pouvons dire que l'aide contribue néanmoins à la promotion du secteur social à défaut de contribuer à la croissance économique. Les aides budgétaires permettent à l'État de financer ses stratégies de développement.

Le Togo s'est pendant longtemps montré dépendant de l'aide pourtant cette logique n'a pas toujours garantie l'efficacité de l'aide. Le mieux aurait été que cette aide ait pu être utilisée autrement pour créer d'autres sources de revenus ou servir à l'entretien des réalisations déjà existantes, mais cela n'a pas toujours été le cas du Togo raison pour laquelle, les points de vue sur l'APD française et l'APD en général ont toujours été pessimistes. Au sujet de l'efficacité de l'aide au Togo, le bilan est bien mitigé, le problème de la corruption et de la mauvaise gestion rend moins optimiste sur le sujet. L'aide aurait pu être efficace au Togo si elle avait été bien gérée et c'est pour cela que depuis 2008, le gouvernement s'emploie à produire des rapports et à mettre en place des mécanismes de gestion plus efficaces de l'aide.

L'aide favorise une dépendance mais le multi partenariat représente aujourd'hui un palliatif à ce problème. Dans la mesure où il crée une concurrence dans les relations économiques entre les différentes puissances et les institutions multilatérales. La portée en est que les sources de l'APD se diversifient et seule la capacité à pouvoir gérer l'aide efficacement permettra au Togo d'atteindre un véritable développement.

1 Webographie.

- www.un.org/fr/ consulté le 07 juin 2015 à 10h
- www.wikipédia.org consulté le 08 juin 2015 à 16h10
- www.JeuneAfrique.com consulté le 09 août 2015 à 15h 40
- www.leséchos.fr consulté le 31 octobre 2015 à 22h11
- www.togoportail.net consulté le 07 mars 2016 à 12h 26
- www.africansuccess.com consulté le 09 avril 2016 à 16h 46
- www.AfricaBib.com consulté le 11 avril 2016 à 11h59
- www.manationtogo.com consulté le 17 novembre 2016
- www.monde.fr consulté le 14. Avril.2016 à 21h43
- www.france.fr consulté le 1er mai 2016 à 20h 30
- www.rfi.fr -Archives ufctogo.com consulté le 10 juin 2016
- www.Cairn.info consulté le 09 Août 2016 à 16h48
- www.skyrock.com consulté le 09 août 2016 à 16h46
- www.OCDE.org consulté le 10 août 2016 à 15h
- www.lianescoopération.org consulté le 29 Août 2016 à 15h30
- www.togodiplomatie.com consulté le 31 octobre 2016 à 23h05
- www.pambazuka.org consulté le 13 novembre 2016 à 15h07
- www.républiquetogolaise.com consulté le 31 octobre à 23h00

2. Bibliographie

2.1. Articles.

AKPO E. J., SOMAKPO T. M. S., TCHOKPON A. N. A., 2006, « Gouvernance et efficacité des politiques de financement du développement », Lomé, Togo, 20 p.

AZIADOUVO Z., 2015, « Comment l'aide publique au développement peut améliorer la gouvernance au Togo ? », in *Liberté Togo Hebdo*, N°1980 du 28 Juillet 2015. 13 p.

BAIN O. ; LIOTIER J-M : 2016, « L'état du Monde 1981-1998 », in revue *Afrique : histoire, économie, politique/ afriquepluriel.ruwenzori.net*. 25 p.

BIGOT L., 2015, « L'aide au développement n'aide pas le développement », in *Le Monde Afrique*.

KPADJA B.K., 2005, « Livre blanc Togo : 27 avril 1958 - 13 janvier 1963 », Lomé, Togo, 32 p.

MUNZELE M., 2004, « L'aide au développement est-elle une thérapie pour l'Afrique » in revue *MUNGAZI*, n°13, pp. 11-16.

PACQUEMENT F., 2010, « Le système d'aide au développement. de la France et du Royaume-Uni : points de repère sur cinquante ans d'évolutions depuis la décolonisation », in « *Revue internationale de politique de développement* », 33 p.

SCHWARTZ A., 1983, « Quatre plans quinquennaux de développement au Togo (1966 - 1985) les politiques sectorielles, mythes et réalités, » Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (Centre ORSTOM), Lomé, 27 p.

SODOKIN K., 2014, « Fuites illicites de capitaux au Togo : les enjeux, les défis et les pistes de solution ». Lomé, 5 p.

TETE G., 2013, « 27 avril 1960 – 27 avril 2013 53 ans déjà ! ...et le peuple togolais proclama solennellement son indépendance ». 34 p.

2.2. Ouvrages.

DAMBISA M., 2009, *L'Aide fatale : les ravages de l'aide inutile et de nouvelles solutions pour l'Afrique*. 280 p.

GAYIBOR T.N., 2013, *Le Togo des premiers âges aux années 1960*, les presses de l'UL, Lomé, 556 p.

SOGGE D., 2002, *Give and Take. What's the matter with foreign aid?* Zed Books, 236 p.

TOUSSAINT E., 2004, « À qui profite réellement l'Aide Publique au Développement ? in « *La finance contre les peuples. La Bourse ou la Vie* », coédition CADTM/Bruxelles – SYLLEPSE/Paris – CETIM/Genève, 640 p.

VERSCHAVE F-X., 1999, *La France-Afrique, le plus long scandale de la République* 384 p.

2.3. Thèses et mémoires.

AMEWOA A., 2008, *L'aide au développement aide-t-elle le développement ? le cas de l'Afrique sub-saharienne*, Thèse de doctorat ès Sciences Économiques, Université De Limoges, 359 p.

ATAYI A., 1983, *L'aide extérieure au développement du Togo*, Lomé-UL. 87 p.

KOEBA M., 2011, *L'aide publique au développement et la lutte contre la pauvreté : cas de la Côte d'Ivoire*, Université de Cocody, Abidjan, DESS. 33 p.

PEDRO A., 1977, *Le financement du développement du Togo*, Université du Bénin, ESTEG, Lomé, 98 p.

SEGBOR E., 1977, *L'aide extérieure au développement du Togo de 1966 à 1975*, mémoire de maîtrise, Université du Bénin, ESTEG, Lomé 56 p.